

OYBEK LIRIKASIDA TABIAT MAVZUSI VA FALSAFIYLIK MASALASINING YORITILISHI

Yuldasheva Quvonchoy,
UrDU magistranti

Annotatsiya. Maqolada XX asr o'zbek adabiyotining yorqin siymolaridan biri shoir, nosir, adabiyotshunos Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek ijodiyoti, ayniqsa, she'riyatini yangicha talqinda tahlil qilishga qaratilgan bir qancha tadqiqotlar xususida fikr yuritiladi. Bu jarayonda U.Hamdami, M. Qo'shjonov, Q.Yo'ldoshev Nargis Matqulovalarning Oybek sof lirikasi borasida qilingan izlanishlariga tayandik.

Kalit so'zlar. Tanqidchi, adabiyotshunos, tahlil, ruhiyat, obyektiv borliq, poetic san'at, obraz, shaxsiyat.

Annotation. The article reflects on a number of studies aimed at analyzing the creative work of one of the bright figures of 20th century Uzbek literature, the poet, novelist, literary critic Musa Tashmuhammad son Oybek, especially his poetry, in a new interpretation. In this process, we relied on the researches of U. Hamdam, M. Koshjanov, Q. Yoldashev Nargis Matkulova on Oybek pure lyrics.

Key words. Critic, literary scholar, analysis, psyche, objective being, poetic art, image, personality.

O'tgan asr oxirlarida Muso Toshmuhammad o'g'lining ijodiy faoliyati qolaversa, she'riyatini yangicha ruhda o'rganish, tahlil etish tamoyillari o'rtaga tashlandi. Taniqli adabiyotshunos B.Nazarovning ma'lumotlariga tayangan holda shuni aytishimiz mumkinki, Ulug'bek Hamdam Oybekning tom ma'noda mafkuraga mutloq aloqasi bo'lmagan sof lirikasini astoydil tadqiq qildi. Oybek ijodining o'rganilishi qandaydir ma'noda o'ziga xos bir kurash maydoniga aylandi. Oybekning quyidagi she'riga e'tibor qarataylik:

Labimda bir o'tli oh,

Xayolim ufqi siyoh,

Mozoringga yiqildim,

Istadim totli nigoh.

Ushbu she'r Oybekning ayni ijod dunyosiga kirib kelib jo'sh ura boshlagan davri, ya'ni 1924-yilda yozilgan. Bu misralari orqali shoir o'zining o'tli nolalarni ifoda etmoqda. Farzandlik va onalik mehri ayni jo'sh urgan pallada onadan bir umrgajudo bo'lishlikni tushunib yetish hissi shoir iztiroblarini qalamga olishga undagan. Jahon adabiyotiga yuzlanadigan bo'lsak, Oybek yaratgan misralarga o'xshash diltortar she'rlar ulug'langan. Ammo, sho'ro mafkurasiga tamomila bo'ysundirilgan tanqidchilikda esa inson qalbini larzaga soluvchi bu kabi og'riqli she'rlarga tamomila qarshilik nazari bilan qaralgan, armonlar ifodalangan misralar qoralangan, sho'roviy

tarbiyaga zid va o'ta zararli ruhda yozilgan asar sifatida tanqid qilishgan. Bunday asarlar to'gridan-to'g'ri rad qilingan. Oybekning "O'zbek eli", "Oqshom qo'shiqlari" nomli she'rlarida ham aynan shu g'oyalarni idrok qilishimiz mumkin. "G'unchaguldan go'zalroq, chunki uning bag'rida ikki hayot: o'z hayoti va gul hayoti bor", - degan edi mutafakkir yozuvchi Abdulla Qahhor. Haqiqat joizki, g'unchada qaytadan ochilish, chechak bo'lish imkoniyati bor. Taniqli adabiyotshunos Qozoqboy Yo'ldoshev Oybekning 19 jildlik mukammal asarlari to'plamida ham aynan anashunday "g'uncha" ga qiyoslanuvchi o'ttiz sakkizta tugallanmay qolgan she'rlari borligini ta'kidlaydi. Aslida har qanday she'r tugallikka ega bo'lmaydi. She'r bamisoli ruhiyatdir. Ruhiyat esa makonda ham zamonda ham o'z poyoniga ega emas. Bu o'ttiz sakkizta she'rning ayrimlari hajman kichik ikkiliklardan iborat, ayrimlari esa yirik bandlarni tashkil qiladi. She'rlar mavzu ko'lamiga ko'ra shu davrning dolzarb masalalari haqida.

Anuv yoqda yosh bolalar

Tom tepishib o'ynashadi.

Anuv uyda dutor chalar

Tutqun kelin Bu – faryodi.

Qozoqboy Yo'ldoshev shoirning "Balandlik" nomli she'rini tahliliga kirishar ekan she'rning aynan tugallanmagan she'rlari sirasiga kirganini aytadi. Shoir bir qarashda atrofni tasvirlashga tutinganday bo'ladi, ammo olam manzarasini chizmaydi, balki o'z kechinmalarini tasvirlaydi, darddan to'lib ketgan yuragini bo'shatadi. She'rda "anuv" murojatini ko'rishimiz mumkin. Keyingi misralarda esa yosh kelinning ham tutqunlikdan ilojisiz ekanligi va uning yagona hamrohi dutorligi ifoda etiladi. Bu she'r nolasida dutorning emas balki yosh kelinning faryodi eshitilganday bo'ladi. Bu yerda so'zlarning ruhiyat aks ettirishiga urg'u berilgan.

Endi Oybekning Qozoqboy Yo'ldoshev tadqiqidagi navbatdagi she'riga e'tibor qarataylik:

Qalbidan uzilgan kabi go'zal qush

Ko'klardan yumalab toshga urildi.

Qon tomar og'zidan, qanotlaridan,

Yarali ko'ngli-la har yon surildi.

Oybekning tugallanmagan she'rlaridan biri bo'lmish "Yarali qush" da ham "o'ksizlik, foje holat tufayli insonda paydo bo'lgan kayfiyat chizgilari juda dardchil

yo'sinda aks ettiriladi". Ko'nglini to'q qilib yurgan insonning ishi doimo yaxshi bo'ladi. Qushni ba'zida jon timsoli sifatida ko'ramiz. Ruhsiz insonni jon qushi tark etganidek, yaralangan, ezilgan qalbgga ham bu qush yaqinlasha olmaydi. Qushning bu makonga kirishga urinishlari samarsiz ketadi. O'zini ayamagan jon qushi "qon tomar og'zida, qanotlarida" - deb ta'riflanadi. Lekin, ruh bu qiyinchiliklarga yengilmaydi. "Siniq qanot-la yana talpinar" deyiladi keyingi misralarda. Adabiyotshunos Qozoqboy Yo'ldoshev Oybekning hayotiy reallikni aks ettirishga urg'u beravermasligini, chunki shoir uchun hayotning realligi emas, balki poetik reallik muhimligini ta'kidlamoqchi. Bu she'rni o'qigan o'quvchi qush halokatining o'rmini vaqtini va buning sabablarini bilolmaydi. Masala mavhumligicha qoladi. Bu yerda qushning fojiviy ruhiyati asosiy o'rinda. Tanqidchi Oybekning yana ko'plab tugallanmagan she'rlarini o'z tahlillari ostiga jamlagan. Quyida Oybekning "Yakka og'och" nomli she'ri tahlilini olaylik:

O'ksiz boqishli, hoy og'och!

Yuzingdagi siringni och

"Oybek bu she'rini kuz oxirlayotgan, xazonrezgi mavsumida yozgan, shekilli. Yolg'iz og'och nazarida o'ksiz, yetim, ko'ngli siniq, kiyimi yupunligidan sovuqda diydirab turgan bolakayga o'xshaydi. Ayni vaqtda uning yuzi sirli. Daraxtning qarashi kishiga juda g'alati tuyiladi". Oybek ushbu she'ri orqali borliq tasvirini emas, balki o'z ichki dunyosini chizib ko'rsatgandek tuyuladi. Oybek ushbu Bu she'r tugallanmagan bo'lsa-da, o'quvchini bir dunyo hayolga cho'mdiradi. Oybek tugallanmagan sh'erlarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularni shoir aynan o'zi uchun bitganday. Oybek she'rlarida zamon muammolarini tiqishtirish va nayrangbozlik kabi holatlar umuman kuzatilmaydi.

Quyosh og'di

Kulib birdan.

Uzoqlarda ...

Yog'di, yog'di...

Kichik kulbam

Beli qorda...

Og'ochlarning

Kosov qo'li

Oq gul taqdi.

Keng tog'larning

Go'zal yo'li oqdi.

Ko'rinib turibdiki, she'rlarda tugal xulosa yo'q, ammo teran va mushohadali g'oya mujassam. Kishida ziddiyatli tuyg'ular hosil qiladi. Bu yerda quyoshning botish tasviri aks etgan. Zero, quyosh birdan botmaydi, sekin og'adi va tog'lar bag'riga tutashib tongga qadar zamin bilan xayrlashadi. She'rda qor yog'ishi ham keltiriladi, ammo bu holat ramziylik kasb etmoqda. Tanqidchi Qozoqboy Yo'ldoshev Oybekning tugallanmagan she'rlari ustida tadqiqot olib borar ekan, she'rlarda tugallik bo'lmasada, mavhumlik, teranlik, qolaversa, yetuk tuyg'ular uyg'unligiga guvoh bo'lganini bildiradi. Oybekka xos yana bir jihat shundaki, u tabiatning vahshiy holatlaridan ham ajoyib go'zalliklar topa oladi. Buni shoirning quyidagi she'ri misolida ko'rishimiz mumkin:

Zulmatlar qo'ynida yashnading,

Ay, olov chizgisi, ay chaqmoq!

Sen olov jilvalar tashlading

Kulbanga...ayama , tunni yoq...

Oybek uchun tunga bir lahzalik yorug'lik beruvchi chaqmoq qanchalar dahshatli bo'lsa-da, u zulmatdan yaxshiroq. Chaqmoq tunni zulmatini parchalab tashlagani uchun ham qimmatli va azizdir. Shuning uchun Oybek chaqmoqning turli dahshati bo'lsa ham uni sevadi.

Oybek o'ziga xos poetik uslubga ega shoir. Tugallanmagan she'rlar jumlasiga kiruvchi quyidagi tasvirga bir lahzalik e'tibor qarataylik:

Yumalab ketdi quyosh

Katta tog' qirrasidan,

Osmon-qiyamatli bir tosh

Tovlandi shu'lasidan.

Sirdaryo oynasida

Sochi qoldi bir tutam.

“Quyosh botishining “Yumalab quyosh ketdi quyosh Katta tog' qirrasidan” tarzidagi ifodalanishi kishi shuurida mixlanib qoladi”.

Lolalar ko'tarib piyolasini

“Quy “deydi quyoshga ular sho‘x, erka

Ushbu misralari orqali Oybek hayotni shunchaki tasvirlamaydi, balki uningaynan nusxasini keltiradi. Oybek she'rlarining har birida o'z shaxsiyati, ya'ni “men” iaks etadi. Oybek she'rlaridagi har bir misra jonli, qotib qolgan emas. Ko'rinadikishe'r faqat sayqal berilishi sabab mukammal sanalmaydi, balki u har bir inson vujudida kechayotgan tug'yonlarni to'laqonli ifodalay olsagina asl she'r deb baholanadi. Oybek esa o'z zamondoshlaridan farqli o'laroq poetik san'atni yaxshi bilguvchi va shu sohaning mukammal mutaxassisi sifatida namoyon bo'ladi. Uning har bir so'zi dilbar, o'ziga xos siyratga ega. Zero, shoirlik mukammal kechmas ekan bu qadar jonli va ta'sirli she'rlar vujudga kelmagan bo'lar edi.

Oybek lirikasi juda murakkab bo'lib, uni o'rganish tanqidchilardan katta bir kuch talab qiladi. Oybekshunos olimi Nargis Matqulova o'zining tanqidchilik borasidagi qarashlarini shoir ijodi bilan baravar olib boradi. “Millatni uyg'otganadib” nomli to'plamda N.Matqulovanning bir qancha maqolalari o'rin olgan. Xususan, u asosiy e'tiborni Oybek lirikasi va undagi tabiat tasvirlariga qaratadi. “Oybek lirikasini shartli ravishda ikkiga bo'lib o'rganishimiz mumkin: birinchi davrda Oybekning ijtimoiy voqelik masalalari o'rin olgan sh'rlari bo'lsa, ikkinchi davrga esa uning sof lirikasini kiritishimiz mumkin”. Albatta, bu ikkisi ham o'ta dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oybek tabiatni sevuvchi shoir. Lirikasining katta qismi ham aynan tabiat xususida. Nargis Matqulova shoir ijodini o'rganar ekan uning tabiat tasviriga bag'ishlanuvchi she'rlarida ikkita xususiyat farqlanishini va bular: she'r hajmlarining ixchamligi, qolaversa, lirik murojaatning ko'proq uchrashi ekanligini ta'kidlaydi. Quyida Oybekning tabiat tasviri aks etgan “Kuz yomg'iri” she'rining tahliliga e'tibor qarataylik:

Kuz yomg'iri , quy , quy, muttasil!

Derazam chert, kel, chal, mungli soz!

Bir yalt etib o'tdi-ketdi yoz...

Quvonchlarga hayotmish baxil.

Oybek kuzda yog'adigan yomg'irni haloskor sifatida biladi. Bu she'r ajoyib yakunga ega. Shoirdagi samimiyat she'rga ham ko'chgan. Tadqiqotchi ushbu she'rni nafaqat tasviriy jihatdan, balki badiiylik mezonlari asosida ham tanqid qilishga kirishadi. Odatda, an'anaviy she'riyat haqida gapirilganda, a-b-a-b yoki bo'lmasa, a-a-a-a-b tarzida qofiyalangan she'rlarga guvoh bo'lamiz. Ammo, Oybekning “Kuz yomg'iri” she'ri qofiyaning a-b-b-a shakliga kiradi. Mana shuning o'ziyoq Oybek

mahoratining poetik jihatdan qanchalar yuksak rivojlanganiga isbotdir. Bilamizki, adabiyotning katta qismini tashbehtar tashkil qiladi. Oybek bo'lsa, ana shu tashbehtar falsafiylik darajasiga olib chiqadi. Lirikasida ko'p uchrovchi tabiat vositalari, asosan, obyektiv borliq bilan o'zaro harakatga kirishadi. Bu jarayonda esa o'z-o'zidan shoir chiroyli tashbehtar qo'llaydi:

Quyoshning mayin zar mo'ynasin

Yopinib kuz iliq uyquda

Suv tashlab, loyqa , sho'x sur'atin

Ipakday tovlanar ko'zguda.

Bu she'rni o'qir ekanmiz, kuz faslining betakror jilosini fahmlaymiz. Ko'z o'ngimizda chiroyli ayol gavalangandek bo'ladi. Kuzning qalbi sokin va beg'ubor. Shu sababli u tinch uyquga ketgan. Aslida kuz timsoli o'rnida ana shu go'zal ayol yashiringan va u bizni ham biroz sokinlikka chorlaydi, qalbimizda iliq tuyg'ularni paydo qiladi. Oybek obraz yaratishda mayda detallarning ham ahamiyatini oshiradi va ularni bevosita harakatga tushiradi. Shoir ijodida bu kabi obrazlar ko'plab uchraydi. Uning yana bir to'rtligiga e'tibor qarataylik:

Samoda sirg'alur oshnam mungli oy,

Bizning boshimizda unda hamsuhbat

Koinot ertaga bitmaydi Ko'kchoy-

Ho'playmiz, ko'ngilda yuvilar g'urbat...

Shoirning keyingi she'ri tahlilida ham aynan hayotiy falsafaga duch kelamiz:

Daraxtlar oltindir, yangrar firoqlar,

Quyulur yaproqlar, yig'lar yaproqlar.

Oyoqlar ostida yaproqlar xazon

O'zgaras falsafa hisobsiz zamon.

She'rda umr tushunchasiga falsafiy izoh berilmoqda. "Xazon" bu yerda umr ma'nosida kelmoqda. Bilamizki, buyuk shoir, g'azal mulkinging sultoni Mir Alisher Navoiy ham inson kechmishini "xazon" ga mengzagan. Bu an'anaviy tashbehtarlardan biridir.

Umuman, tabiat falsafasiga bag'ishlab yaratilgan barcha she'rlar kishi hayot yo'li, umr chizgilari bilan bevosita bog'liqlikda bo'ladi. Tanqidchi olim

N.Matqulova shu o'rinda Cho'lpondan iqtibos keltirib, o'z fikrini Oybekka monand dalillaydi. Biroq inson va uning umriga bog'liq falsafa tabiat shaklisiz tasvirlanganda edi, Cho'lpon tili bilan aytganda "jonsiz va nursiz" bo'lib qolar edi. Oybekning insonni chuqur o'yga toldiruvchi "Yo'l "she'rida ham falsafiy g'oyalar ilgari surilgan. Yo'llar bu qadim tarixning guvohlaridir:

Bu yo'lda gado surgan tulpor,

Ko'p davlatmand chaqa tilagan axir

Ushbu misralar Oybek qalamidagi eng o'tkir nigohlarni o'zida mujassamlashtiradi. Ya'ni yo'llar tarix guvohi bo'lsa ham o'zini shu qadar xokisor tutadi. Yo'llar o'zining beminnat xizmatini yana davom qildiraveradi.

Haqiqatdan ham, Oybek ijodi misli bir dengiz. Undan kimdir firuza izlaydi, yana kimdir inju-dur topadi. Oybek lirikasi tom ma'nodagi ajoyib sirli xazina Oybekning o'ziga xos she'riyati mo'jizalarga boy, nihoyatda bo'yoqdor tug'yonlar jo'sh urgan bir g'alayon, ufq shu'lasiday yorug' hislar yashiringan kuyga o'xshaydi. Yana shu bilan birga otashin yurak kechinmalari ifodalangan mo'jazgina xotirotda o'xshaydi.